

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762621>

UDK: 619:636.2:616.9.

QORAMOLLAR VIRUSLI DIAREYA KASALLIGINING EKSPRESS DIAGNOSTIKASI

U.X.Ruzikulova - mustaqil izlanuvchi

Z.J.Shapulatoeva - dotsent, v.f.d.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizning Samarqand, Jizzax, Andijon va Farg'ona viloyatlarining ayrim chorvachilik xo'jaliklarida kasal va kasallikka gumon qilingan qoramollarni tezkor test kasettalar yordamida virusli diareya kasalligiga tekshirish natijalari berilgan. Kasallikni tarqalishini o'rganish maqsadida jami tekshirilgan 70 ta qon namunalaridan 28 tasida (40%) ijobiy natija va tekshirilgan hayvonlarning 20% dan 56,25% gacha diareya virusi bilan zararlanganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar. Diareya, virus, ekspress test, antitelo, reproduktiv, giperimiya, gemorriya.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda Respublikamizda chorvachilikning qoramolchilik tarmog'i juda keng rivojlangan bo'lib, aholini go'sht, sut va sut mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda bu sohani rivojlantirish muhim hisoblanadi. Ammo hayvonlar orasida uchraydigan ayrim virusli kasalliklar bu sohani rivojlantirishga biroz to'sqinlik qilmoqda. Jumladan qoramollar virusli diareya kasalligi veterinariya fani va amaliyoti oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Virusli diareya kasalligi qoramollarda nafas olish oshqozon ichak va reproduktiv a'zolarini zararlanishi tufayli chorvachilik sanotiga katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Diagnostik epizootologik ma'lumotlar, klinik belgilar va laboratoriya natijalari asosida amalga oshiriladi. Kasallikdan keladigan iqtisodiy zararining kattaligi sababli ushbu kasallikning tarqalishini o'rganish va kasallikka diagnostik qo'yish muhim hisoblanadi.

Material va metodlar. Ilmiy tadqiqotlar ishlari 2021-2024 yillar davomida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Mikrobiologiya, virusologiya immunologiya kafedrasida laboratoriyasida va xo'jalik sharoitida olib borildi. Kasallikka xo'jalik sharoitida diagnostik qo'yish uchun yirik shoxli hayvonlar virusli diareyasiga qarshi antitelolarni aniqlash uchun UZNIVI

va Unigen O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasi teskor-test kasettasidan foydalandik.

Respublikamizning to'rt viloyatining 5 ta fermer xo'jaliklaridan jami kasallikga gumon qilingan va kasal 70 bosh har xil yoshdagi qoramollardan olingan qon namunalari virusli diareyaga qarshi antitelolarni teskor-testi yordamida aniqladik.

Natijalar va ularning tahlili. Ma'lumki, ushbu kasallikda epizootik vaziyatning xarakteriga qator omillar ta'sir qiladi. Kasallik ko'pincha subklinik shaklda (90%) kechadi, bu esa veterinariya xodimlari tomonidan e'tibordan chetda qolish xavfini oshiradi.

Tadqiqotlar natijasida barcha tekshirilgan xo'jaliklarda hayvonlar orasida kasallik keng tarqalganligi aniqlandi. Kasallik qo'zg'atuvchisi hayvonlarga alimentar, havo-tomchi yo'llari bilan, ona qornida yuqishini qayd etdik.

Jizzax viloyatining "Roxat" fermer xo'jaligidagi 25 ta tabiiy kasallikka chalingan buzoqlarda virusli diareyaning klinik belgilari va kechishi uzoq muddatli kuzatish orqali o'rganildi. Shuningdek, Andijon viloyati "Turg'unboy Shokirov", "Baxt imkon rivoji", Farg'ona viloyati "A.Rustamov", Samarqand viloyati Nurobod tumani "Nurli musaffo diyor" fermer xo'jaliklarda virusli diareya bilan kasallangan buzoqlar nazoratga olindi. Buzoqlarda kasallik o'tkir kechib enterit shaklida namoyon bo'lib, keyinchalik pnevmoniyaga o'tdi. Kasallik hayotining birinchi kunlarida (1-2 kun) tana haroratining $42,1^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tarilishi bilan boshlandi, yurak urish tezligi daqiqasiga 120 martagacha, nafas olish - 70 martagacha yetdi. Buzoqlar holsiz, ko'proq yotib, ishtahasi pasayib ketdi va vaqt o'tishi bilan ular ovqat yemay qo'ydi. Bu kasallikga xos asosiy belgi kuchli ich ketish - diareya edi. Tezagi suyuq, yomon, qo'lansa hidli, ko'pincha qon va shilimshiq aralash, ba'zi hollarda gaz pufakchalari ham bor edi. Ko'p o'tmay, burun teshiklaridan seroz, keyinroq shilimshiq-yiringli oqmalar oqa boshladi. Ba'zi buzoqlarda qattiq, quruq yo'tal paydo bo'ldi. Og'iz bo'shlig'idan yopishqoq so'lak ajralib chiqdi. Ba'zi buzoqlarda kon'yunktivit va ko'zidan yosh oqishi kuzatildi. Burunning shilliq qavatida giperemiya (qizarib), kuchli yallig'lanish oqibatida labi, milki, tanglayi, til va til ostida qirralari bilan keskin ajralib turgan har xil o'lchamli (0,7-1,2 sm) dumaloq va cho'zinchoq eroziyalar paydo bo'lganligi aniqlandi.

Kasal buzoqlar tezda vaznini yo'qotib, ozib ketganligi, organizm suvsizlanib, junlari yaltiroqligini yo'qotib, xiralashganligini kuzatdik. Bo'yin, yelka va chotining terisi burmali va qattiqlashib qolgan. Aynan shu joylarda juni to'kilishini qayd etdik. Kasallikning bunday kechishida 28-39% gacha o'lim kuzatildi. Samarqand viloyati "Nurli musaffo diyor" fermer xo'jaligida, Farg'ona viloyati "A.Rustamov" fermer xo'jaligida bu belgilardan tashqari kasal buzoqlarning ba'zilarida oqsashni kuzatdik.

Ularning yurishi qiyinlashib, yotib qolishi tufayli, yanada og'irlashdi. Tuyoq oralarini sinchiklab qaraganimizda har xil o'lchamli yaralar borligini ko'rdik.

Andijon viloyati "Baxt imkon rivoji" fermer xo'jaligida yosh buzoqlar burun, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlarida yengilroq shikastlanish belgilari, katta yoshli buzoq, sigirlarda kasallikning yarim o'tkir kechishi kuzatildi. Kasallikni surunkali va yashirin yoki subklinik kechishi tadqiqot o'tkazilgan xo'jaliklarda deyarli barcha yoshdagi qoramollarda aniqlandi. Ular virus tashuvchi bo'lib, katta xavf tug'diradi.

O'lgan va majburiy so'yilgan buzoqlarni patologoanatomik tekshirishda asosan oshqozon-ichak tizimi va nafas olish organlarida o'zgarishlar qayd etildi. 1-3 kunlik vaqtida o'lgan buzoqlarda virusli diareyaning o'ziga xos xususiyati oshqozon shilliq qavatining shikastlanishi bo'lib, oshqozon va ichakning shilliq qavatida giperemiya, ichak devorlarini esa yupqalashgani aniqlandi. Katta yoshli buzoqlarda (15-30 kunlik va undan katta) oshqozon - ichak shilliq qavatining ko'chib tushishi, giperemiya, gemorragiya va yaralar mavjudligi kuzatildi. Traxeyaning shilliq qavatida giperemiya va o'pkada bronxopnevmoniya o'choqlari borligini kuzatdik. Mediastinal limfa tugunlari kattalashgan va kesmada suvli. Ayniqsa buyrak kapsulasi ostida ko'p nuqtali qon quyilishlar mavjudligi xarakterlidir. Jigar qonga to'lgan edi.

Respublikamizning to'rt viloyatining 5 ta fermer xo'jaliklaridan kasallikga gumon qilingan va kasal 70 bosh har xil yoshdagi qoramollardan olingan qon namunalari maxsus tezkor test - immunoxromatografik tahlil usulida tekshirildi. Tekshirish natijalari 1.-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qoramollarni virusli diareya kasalligiga tezkor sinov usulida tekshirish natijalari

T/ R	Xo'jalik nomi	Tekshirilgan qoramollarning bosh soni	Tekshirish natijalari	
			Virusli diareya kasalligiga	
			Ijobiy	
			Bosh soni	%
1	Jizzax viloyati "Roxat"	15	6	40
2	Andijon viloyati "Turg'unboy Shokirov"	13	5	38,4

3	Andijon viloyati “Baxt imkon rivoji”	16	9	56,25
4	Farg‘ona viloyati A.Rustamov	17	7	41,1
5	Samarqand viloyati Nurobod tumani “Nurli musaffo diyor”	5	1	20
	Jami	70	28	40

1.-jadvalda keltirilgan tekshirish natijalarini tahlil qilganimizda tezkor sinov - immunoxromatografik tahlil usulida jami tekshirilgan 70 ta namunadan 28 tasida (40%) diareya virusi aniqlandi. Tekshirilgan hayvonlarning 20% dan 56,25% da diareya virusi aniqlandi. Xo‘jaliklar kesimida o‘rganganimizda eng yuqori ko‘rsatkich Andijon viloyati “Baxt imkon rivoji” fermer xo‘jaligida qayd etildi, diareya virusi bilan zararlanish 56,25% ni tashkil etdi. Farg‘ona viloyati A.Rustamov va Jizzax viloyati “Roxat” fermer xo‘jaliklarida mos ravishda 41,1% va 40% qoramollarda ijobiy natija qayd eildi. Andijon viloyati “Turg‘unboy Shokirov” fermer xo‘jaligida 38,4% qoramollarda diareya virusi aniqlangan bo‘lsa, Samarqand viloyati Nurobod tumani “Nurli musaffo diyor” fermer xo‘jaligida 20% da qayd etildi.

Kasallikning paydo bo‘lish sharoitlari turli viloyat va xo‘jaliklarda bir xil emasligini aniqladik. Bu joylarda organizmning tabiiy rezistentligiga ta’sir etuvchi omillarga, virusning virulentligiga bog‘liq deb hisoblaymiz.

Xulosa. Har bir fermer xo‘jalikda virusga gumon qilingan hayvonlarda immunoxromatografik testlarni tez-tez qo‘llash zarur. Kasallikni qisqa vaqtda xo‘ljalikni o‘zida tezkor sinov usulida erta aniqlash, tezda unga qarshi chora-tadbirlarni o‘tkazish va iqtisodiy zararni oldini olishga yordam beradi. Albatta bu dastlabki diagnoz hisoblanib, yakuniy dignoz laboratoriya tekshiruvi natijalariga asoslanib qo‘yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Aliyev, D. D., Kuvondikov, U. B., Nematov, S., & Rajabova, M. (2025). WAYS TO INCREASE THE DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF THE BLOOD AGARIC ENVIRONMENT. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 6(50), 456-462.

2. Алиев, Д. Д., Давлатов, Р. Б., Муродуллаев, Ш. Х., Нормаматов, Н. Н., & Бердиев, Н. Ю. (2024). Взаимосвязь биологически активных веществ с физиологическими свойствами каракульских овец.

3. Алиев, Д., & Очилов, Б. (2024, November). НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИССАРСКИХ ЯГНЯТ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION* (Vol. 1, No. 11, pp. 18-23).

4. Абдусатторов А, Амиров А.И., “Қорамолларнинг вирусли диарея касаллигининг эпизоотологик, клиник ва патологоанатомик хусусиятлари” Ветеринар маслаҳати Ветеринария ва Чорвачиликни Ривожлантириш Қўмитаси 22 Авг 2018. Б 2-4.

5. Davronovich, I. K. T. A. D. (2024). INFLUENCE OF ADDING IODIZED SUPPLY SALT TO THE FEED ON THE HEMATOLOGICAL INDICATORS OF KORAKOL LAMB. *Confrencea*, 10, 22-26.

6. Mukhammedzhanovich, M. S., Aliyev, D. D., Tuynunovich, I. K., Salimovich, O. B., & Ugli, A. O. S. (2024). Influence of Ecological Zones on Immune Function and Viability in Sur Karakol Lambs: A Comparative Study of Mountainous and Desert-Steppe Regions. *Integrative Biomedical Research*, 8(7), 1-7.

7. Shapulatova Z. J, Ruzikulova U.X. “Virusli diareya kasalligining klinik belgilari va laboratoriya diagnostikasi”. “Veterinariya meditsinasi” ilmiy ommabop jurnali. Maxsus son. №5. Samarqand – Toshkent, 2023. - B. 303-304.

8. Shapulatova Z. J, Ruzikulova U.X. “Qoramollar virusli diareya kasalligining epizootologiyasi va diagnostikasi”. *Veterinariya meditsinasi* № 9 2022 yil 11-13.

9. Выделение и характеристика изолятов вируса вирусной диареи -болезни слизистых крупного рогатого скота / А.Г. Глотов и др. // Вопросы Вирусологии. 2006. -№1. - С. 41 - 45.

10. Глотов, А.Г. Респираторные болезни телят вирусно-бактериальной этиологии / А.Г. Глотов, Т.И. Глотова; Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. отд-ние, ГНУ ИЭВСиДВ. Новосибирск: Агрос, 2008. - 258 с.

11. Tuynunovich, I. K., Davronovich, A. D., Maksudzhanovna, M. G., & Pardaboevich, R. J. (2022). Ecological bases of productivity of flow-colored sheep.